

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

- Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi..... 96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun
Doç. Dr. İzzet Karakulak
- Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi107
Dr. Murat Çelebi
- Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman
Arş. Gör. Mert Ayrancı
- Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz125
Doç. Dr. Halil Kamışlı
- Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar137
Doç. Dr. Halil Kamışlı
- Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....147
Dr. Mehmet İnce
- Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların
Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik
Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
720 للتعلم
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi

Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek

Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Mardin Artuklu Üniversitesi

Özet

Günümüzde spor müsabakalarının adil, düzenli ve güvenli şekilde gerçekleşmesinde hakemlerinin rolü oldukça önemlidir. Karar verme yetkisi ile müsabakaların sonucunu doğrudan etkilerler ve müsabakaların güvenilirliğinin temelini oluştururlar. Bu çalışmanın temel amacı 2019-2024 yılları arasında ülkemizde müsabaka hakemleri ile ilgili yapılmış olan araştırmaların analiz edilerek yeni yapılacak çalışmalara kaynaklık etmesinde yardımcı olmaktır. Müsabaka Hakemliği mesleğinin ülkemizde ne derece önemsendiği, yapılan çalışmaların daha çok hangi spor dalında görev yapan hakemler üzerinde yoğunlaştığı ile ilgili analizler detaylıca yapılmıştır. Bu çalışmada hakemlik mesleği ile ilgili ülkemizde yapılan lisansüstü ve doktora çalışmaları incelenmiş olup bu araştırma 2019-2024 yılları arası ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışmaların 58 tanesi yüksek lisans, 8 tanesi doktora ve 1 tanesi de bilim uzmanlığı çalışmasıdır. Toplamda 67 adet çalışma incelenmiştir. Bu çalışmalar Ulusal Tez Merkezi üzerinden elde edilmiştir. İncelenen 67 adet çalışma grafiksel olarak analiz edilmiş olup detaylı bir inceleme yapılmıştır. Konu ile ilgili lisansüstü çalışma yapan 31 farklı üniversite tespit edilmiş, en çok çalışma yapan üniversitelerin 5 er çalışma ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Selçuk Üniversiteleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu konu ile ilgili en fazla çalışmanın 2019 yılında ve 16 adet olduğu, 2020 yılında 7 tane, 2021 yılında 10 tane, 2022 yılında 12 tane, 2023 yılında 14 tane ve 2024 yılında 8 tane çalışma olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmada ulaşılan önemli sonuçlardan bir tanesi de yapılan çalışmalarda daha çok nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin kullanılmış olduğudur. Çalışmalar branş bazında incelendiğinde Futbol Hakemleri ile ilgili 38, Voleybol hakemleri ile ilgili 12, Basketbol Hakemleri ile ilgili 9, Hentbol Hakemleri ile ilgili 4, Jimnastik Hakemleri ile ilgili 3, Tekvando, Karete, Okçuluk, Satranç, Vucut Geliştirme ve Fitness ve Güreş Hakemleri ile ilgili 1 çalışma yapıldığı toplamda 11 farklı branş ile ilgili çalışma yapıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hakemlik, Lisansüstü, Doktora

Compilation of Postgraduate Studies on Competition Referees in Turkey Between 2019 and 2024

Master's Student Fatoş Yaşa Çiçek
Mardin Artuklu University

Assoc. Prof. Dr. İzzet Karakulak
Mardin Artuklu University

Abstract

Today, referees play a crucial role in ensuring that sports competitions are conducted fairly, regularly, and safely. With their decision-making authority, they directly influence the outcome of competitions and form the basis of their credibility. The main objective of this study is to analyze the research conducted on competition referees in our country between 2019 and 2024 and to contribute to new studies. Detailed analyses were made regarding the importance of the profession of competition refereeing in our country and which sports referees were the focus of the studies. This study examines postgraduate and doctoral studies conducted in our country on the profession of refereeing, and this research is limited to the period between 2019 and 2024. Of these studies, 58 are master's theses, 8 are doctoral dissertations, and 1 is a scientific expertise study. A total of 67 studies were examined. These studies were obtained through the National Thesis Center. The 67 studies examined were analyzed graphically and a detailed examination was conducted. Thirty-one different universities conducting postgraduate studies on the subject were identified, and it was concluded that the universities conducting the most studies were Ondokuz Mayıs University and Selçuk University, with 5 studies each. The highest number of studies on this topic was conducted in 2019, with 16 studies, followed by 7 studies in 2020, 10 studies in 2021, 12 studies in 2022, 14 studies in 2023, and 8 studies in 2024. One of the important findings of the research is that qualitative and quantitative research methods were mostly used in the studies. When the studies are examined by branch, there were 38 studies on soccer referees, 12 on volleyball referees, 9 on basketball referees, 4 on handball referees, 3 on gymnastics referees, Taekwondo, Karate, Archery, Chess, Bodybuilding and Fitness, and Wrestling Referees, for a total of 11 different sports.

Keywords: Refereeing, Postgraduate, Doctorate

Giriş

Spor, insanlığın ilk çağlarından beri süregelmektedir. İnsanlıkla ortak tarihe sahip ve ortak geçmişi paylaşıldığı kabul edilen ilk spor etkinliklerine bakıldığında; İlk spor etkinliklerinin, insanlık tarihinde ilk devletleri kabul edilen Mısır ve Babil'de günümüzden 5-6 bin yıl önce, bir nevi yetenek yarıştırmaya faaliyetleri şeklinde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Tarihte meydana gelen ilk spor etkinliklerinin savunma ve saldırı amacıyla yapıldığının düşünülmesi normal sayılmaktadır. Bu durumun temel nedeni; ilkel insanların spor faaliyetlerinde bulunmaları hayatta kalmalarına bağlı olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı o dönemde temel ihtiyaç hayatta kalabilmektir. Bundan dolayı ilkel insanlarda yapılan faaliyetlerin spor veya saldırı-savunma bazlı hareketler olduğunu birbirinden ayırabilmek mümkün olmamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında sportif etkinlik olarak adlandırılan savunma-saldırı etkinliklerinin gündelik hayatın bir parçası olması ve gündelik hayattan uzaklaştırılmamasının etkili olduğu düşünülmektedir. (Dever 2010)

Hakem kelimesinin İngilizce karşılığı ise "referee"dir. Bu kelime de "başvurmak" fiilinden doğmuştur. Yani hakem tereddütte düşüldüğünde başvurulacak bireydir. (Küçükylmaz, 2019). Hakemlik; "futbolun altın üçgeninin en önemli köşesini oluşturmaktadır. Hakem hem seyirci ile futbolcu arasında hem de rakip takımlar arasında köprü görevini görmekte, bir yandan da oyunun önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde değerlendirmesini yapmaktadır. Bir futbol maçının güzel, heyecan verici, Fair Play ilkeleri içerisinde, bol gollü geçmesinde, bitmesinde veya düzensiz, olaylı, kavgalı bir hava içerisinde oynanmasında hakemin rolü son derece önemlidir. Hakemlik; bilgi, tecrübe, eğitim, yeterlilik, kişilik, kondisyon ve konsantrasyon gerektirir. Hakem; düzgün yaşantısı, dürüst kişiliği ile insan psikolojisinden ve toplum sosyolojisinden anlayan, insanın bireysel ve toplumsal davranışlarını yorumlayabilen, saha içindeki ve dışındaki hareketleriyle örnek olması gereken kişidir. Hakemlik özel olarak seçilmiş insanların topluluğu olma yolundadır." (Orta, 2002).

Müsabaka Hakemliği mesleğinin ülkemizde ne derece önemsendiği, yapılan çalışmaların daha çok hangi spor dalında görev yapan hakemler üzerinde yoğunlaştığı ile ilgili analizler detaylıca yapılmıştır. Ayrıca gelişen dünyada hakemliğin ülkemizde ne derece önemsendiği ve bununla alakalı çalışmaların ne düzeyde olduğu konusunda önemli bilgiler vermektedir. Bu çalışmanın temel amacı 2019-2024 yılları arasında ülkemizde müsabaka hakemleri ile ilgili yapılmış olan araştırmaların analiz edilerek yeni yapılacak çalışmalara kaynaklık etmesinde yardımcı olmaktır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Yapılan çalışmada, doküman incelemesi tekniği kullanılmış olup, nitel ve nicel araştırmalara ait yazılı kaynaklar kullanılmıştır. Ulusal Tez Merkezi'nden elde edilen çalışmaların yanı sıra konu ile ilgili yapılmış çalışmalar taranmış olup her materyale ulaşılmaya çalışılmıştır. Detaylı olarak yapılan araştırmada temel amaç konu ile ilgili farklı kaynakları ayrıntılı bir şekilde inceleyip analiz etmektir. Bu araştırmada, veriler Ulusal Tez Merkezi'nden elde edilmiştir. Müsabaka hakemleri ile ilgili 2019-2024 yılları arasında yapılmış olan 67 adet tez incelenmiş olup karşılaştırmalar yapılmıştır.

Veri Toplama Süreçleri

Bu araştırmada, yapılmış olan lisansüstü, doktora ve bilim uzmanlığı tezleriyle beraber basılı kaynaklar incelenmiş olup araştırmacıların yapmış olduğu çalışmalar değerlendirilerek gerekli alanlarda ki karşılaştırmalar ve analizler yapılmıştır. Yapılan bu araştırmada 2019-2024 yılları arasında müsabaka hakemleri ile ilgili yapılmış çalışmalardan 67 tanesi analiz edilmiştir. Bunların 58 tanesi yüksek lisans tezi,

8 tanesi doktora ve 1 tanesi de bilim uzmanlığı tez çalışmasıdır. Bu çalışmalar Ulusal Tez Merkezi sayfasından edinilmiştir.

Verilerin sınıflandırması

Araştırılan çalışmalar da sadece konuyla alakalı olan çalışmalar dikkate alınmıştır. 2019-2024 yılları arasındaki 67 çalışmayla sınırlandırılmıştır. Bu çalışmalardan 58 tanesi yüksek lisans çalışması iken 8 tanesi doktora ve 1 tanesi de bilim uzmanlığı tezidir. Bu bilgiler ışığında edinilmiş tüm veriler sınıflandırma formuna uygun şekilde kaydedilmiştir. Şekil ve tablolar kullanılarak detaylandırılma yapılmıştır.

Bulgular

Çalışmanın bu kısmında Ulusal Tez Merkezinde elde edilen verilerin tablolar halinde tasnif edilip tablollaştırılmıştır.

Tablo 1 Ulusal Tez Merkezi'nden elde edilen tez çalışmalarının üniversite bilgileri

Üniversite	Sayılar	Yüzde (%)
1. Balıkesir	3	4,47
2. Adnan Menderes	4	5,97
3. Ondokuz Mayıs	5	7,46
4. Muğla Sıtkı Koçman	4	5,97
5. Manisa Celal Bayar	4	5,97
6. Ege	1	1,49
7. Marmara	3	4,47
8. Van Yüzüncü Yıl	1	1,49
9. Gazi	4	5,97
10. İstanbul Gelişim	4	5,97
11. Selçuk	5	7,46
12. Yozgat Bozok	1	1,49
13. Başkent	1	1,49
14. Fırat	2	2,98
15. Sakarya Uygulamalı Bilimler	2	2,98
16. Akdeniz	2	2,98
17. Ankara	1	1,49
18. Mardin Artuklu	1	1,49
19. Kocaeli	1	1,49

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

20.	Necmettin Erbakan	2	2,98
21.	Çukurova	2	2,98
22.	Kırıkkale	1	1,49
23.	Sivas Cumhuriyet	2	2,98
24.	Atatürk	2	2,98
25.	İstanbul	1	1,49
26.	Pamukkale	1	1,49
27.	Trabzon	2	2,98
28.	Iğdır	1	1,49
29.	Amasya	1	1,49
30.	Burdur Mehmet Akif Ersoy	2	2,98
31.	Zonguldak Bülent Ecevit	1	1,49

Tablo 1 incelendiğinde konu ile ilgili lisansüstü çalışma yapan 31 farklı üniversite tespit edilmiş, en çok çalışma yapan 5 er çalışma ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesidir. Bu üniversiteleri takip eden 4 er çalışma ile Adnan Menderes Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesidir.

Tablo 2 Ulusal Tez Merkezi'nden elde edilen tez çalışmalarının yılları

Yıl	Sayılar	Yüzde (%)
2019	16	23,88
2020	7	10,44
2021	10	14,92
2022	12	17,91
2023	14	20,89
2024	8	11,94

Tablo 2 incelendiğinde; konu ile ilgili yapılan çalışmaların en fazla 2019 yılında 16 tane yapıldığı, 2020 yılında 7 tane, 2021 yılında 10 tane, 2022 yılında 12 tane, 2023 yılında 14 tane ve 2024 yılında 8 tane çalışma olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 3 Ulusal Tez Merkezi'nden elde edilen tez çalışmalarının analiz yöntemleri

Derece	Sayılar	Yüzde (%)
Nitel	10	14,9
Nicel	35	52,3
Karma	5	7,46
Tarama	17	25,37

Tablo 3 incelendiğinde; ilgili konuyla 31 farklı üniversitede yapılmış lisansüstü çalışmaların, 10 tanesinin nitel analiz (%14,9), 35 tanesinin nicel analiz (%52,3), 5 tanesinin karma yöntemle (%7,46) ve 17 tanesinin Tarama yöntemiyle (%25,37) yapıldığı anlaşılmaktadır.

Tablo 4 Ulusal Tez Merkezi'nden elde edilen tez çalışmalarının dereceleri

Derece	Sayılar	Yüzde (%)
Yüksek Lisans	58	86,56
Doktora	8	11,94
Bilim Uzmanlığı	1	1,49

Tablo 4 incelendiğinde; konu ile ilgili 31 farklı üniversitede yapılmış lisansüstü çalışmaların 58 tanesi yüksek lisans, 8 tanesi Doktora 1 tanesinin Bilim Uzmanlığı çalışması olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 5 Ulusal Tez Merkezi'nden elde edilen tez çalışmalarının spor branşlarına göre tasnifi

Branş	Sayı
1. Futbol	38
2. Tekvando	1
3. Basketbol	9
4. Voleybol	12
5. Hentbol	4
6. Karete	1

7. Okçuluk	1
8. Jimnastik	3
9. Satranç	1
10.Vücut Geliştirme Ve Fitness	1
11. Güreş	1

Tablo 5 tasniflendirilip ve incelendiğinde Futbol Hakemleri ile ilgili 38, Voleybol hakemleri ile ilgili 12, Basketbol Hakemleri ile ilgili 9, Hentbol Hakemleri ile ilgili 4,Jimnastik Hakemleri ile ilgili 3, Tekvando, Karete, Okçuluk, Satranç, Vucut Geliştirme ve Fitness ve Güreş Hakemleri ile ilgili 1 çalışma yapıldığı toplamda 11 branş ile ilgili çalışma yapıldığı anlaşılmış bazı tezlerde birden fazla branş hakemleri ile ilgili çalışma yapıldığı için branş ile ilgili çalışmaların sayısı incelenen tez çalışmalarından daha fazla çıkmaktadır. Ayrıca incelenen tezler arasında YÖK TEZ e yüklenen 680241 nolu Gönen. A. B. (2021) “Faal Hakemlerin Liderlik Özellikleri İle Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya” tezi incelendiğinde hakem branşları ile ilgili herhangi bir açıklama ve bilgilendirme olmadığı için tabloya işlenmemiştir.

Sonuç ve Öneriler

Günümüzde milyonlarca insan tarafından takip edilen spor müsabakalarının belli bir düzen ve güven içerisinde gerçekleşebilmesinde en önemli aktör durumunda olan hakemlerin önemi hiçbir şekilde yadsınamaz duruma gelmiştir. Hakemlerin en önemli yanı kuşkusuz karar verme yetkisini ellerinde buldurmalarıdır. Spor müsabakalarının adil bir şekilde sonuçlanmasının yegâne kaynağı hakemlerdir. Hakemlik mesleği olmasıydı sporda bu kadar ilerleme ve profesyonellik belki de hiç olmayacaktı ve aynı zamanda sporun gelişmesi hakemlik mesleğinde pozitif yönde etkilemekte ve geliştirmektedir. Hakemler ile ilgili yapılan çalışmalarda sayı ve çeşitlilik spor müsabakalarının sadece bir oyun değil aynı zamanda sosyal düzeni etkileyen önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Çalışmalar hakemlik mesleğinin karşılaştığı zorluklar, karar alma ve verme süreçleri ve bu süreçlerin sporun genel yapısına etkilerini anlamak adına önemli bilgiler sunmaktadır. Bu yönde yaptığımız araştırmada detaylı bir şekilde analiz edilmiş ve hakemlerin spor dünyasındaki yeri bir kez daha kavranmıştır.

Yaptığımız bu araştırmada 2019-2024 yılları arasında farklı spor türlerindeki hakemlerle ilgili 31 farklı üniversitede 67 araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların 58 tanesi yüksek lisans çalışması iken 8 tanesi doktora ve 1 tanesi de bilim uzmanlığı alanında yapılan çalışmalardır. Bu bağlamda en çok çalışmanın 2019 yılında yapıldığını görmekteyiz. 2019’da 16, 2020’de 7, 2021’de 10, 2022’de 12, 2023’te 14 ve 2024 yılında ise 8 adet çalışma yapılmıştır. Yaptığımız bu araştırma da bu çalışmalar detaylı bir şekilde analiz edilmiştir.

Kaynakça

Açııcı, S. (2019). *Ulusal ve uluslararası voleybol hakemlerinin karar verme stillerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Afacan, E. (2019). *6 haftalık psikolojik beceri (mental) antrenmanının futbol hakemlerinin özgüven, kaygı ve mesleki tükenmişlik düzeylerine olan etkisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

- Akbulut, E. (2023). *Voleybol hakemlerinde karar verme becerisi ile bilişsel duygu düzenleme arasındaki ilişki* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Akçay, O. (2023). *Futbol hakemlerinin stresle başa çıkma düzeylerinin ve aerobik dayanıklılıklarının incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Akduman, O. B. (2022). *Voleybol hakemlerinin empatik eğilim düzeylerinin karar verme ve problem çözme becerilerine etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Akgül, A. (2020). *Basketbol klasman hakemlerinin iletişim becerilerinin problem çözme süreçleri üzerine etkisinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Aksoy, Y. (2019). *Farklı klasmanlarda görev yapan futbol hakemlerinin iletişim becerileri ve özgüven düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Aydın örneği)* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Aksu, A. (2020). *Farklı spor branşlarındaki hakemlerin değer yargılarının insani değerler açısından incelenmesi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Almak, M. (2019). *Ulusal voleybol hakemlerinin empati eğilimlerinin belirlenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Altıntaş, N. (2022). *Türkiye Voleybol Federasyonu üst ligleri tarafından kullanılan görüntülü değerlendirme sisteminin hakemlerin karar verme durumlarına etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Arslan, F. (2022). *Voleybol hakemlerinin benlik saygısı ve karar verme düzeylerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi, Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü.
- Ateş, G. (2020). *Voleybol ligleri hakemlerinin düşünme stilleri* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Atmaca, E. (2020). *Hentbol hakemlerinin stres faktörlerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Aybek, A. (2019). *Türkiye Futbol Süper Ligi oyuncularının hakem algılarının incelenmesi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Aycan, H. (2020). *Futbol paydaşlarının "video yardımcı hakem" teknolojisine ilişkin görüşleri* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Aykurt, E. (2022). *Futbol hakemlerinin liderlik özelliklerinin karar vermeleri üzerine etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Balaban, G. A. (2024). *Basketbol klasman hakemlerinin öz yeterlik düzeyleri ve karar verme becerilerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Baydemir, U. (2023). *Futbol hakemlerinin karar verme ve özgüven düzeylerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

- Bedir, G. (2024). *Futbol hakemlerinin yaşadığı stres faktörlerinin ve nedenlerinin toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Beyaztaş, E. (2019). *İstanbul'da görev yapan futbol hakemlerinin müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası kaygı düzeylerinin analizi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Bolat, Ö. (2022). *Geleneksel Türk okçuluğu hakemlerinin iletişim beceri düzeyleri ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Bölükbaşı, D. (2022). *Taraftarların Türk futbol hakemlerine yönelik bakış açısının incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Cantez, D. (2021). *Futbol hakemlerine göre seyirciyi saldırganlığa yönlendiren faktörler* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Çakır, Ö. (2019). *Taekwondo hakemlerine yönelik yıldırma (mobbing) davranışlarının araştırılması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çetiner, İ. N. (2021). *Futbol hakemlerinin serbest zaman ilgilenimleri ile karar verme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Dadı, M. M. (2021). *Futbol hakemlerinin VAR sistemi ve VAR eğitimi hakkındaki görüşleri* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Demirok, K. (2022). *Futbol hakemlerine uygulanan kor antrenmanının çeviklik ve reaksiyon gelişimine etkilerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Demirtaş, E. (2021). *Futbol hakemlerinin öz yeterlilik algıları ve stres faktörlerinin iş performanslarına etkisinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Dever, A. (2010). *Spor sosyolojisi: Tarihsel ve güncel boyutlarıyla spor ve toplum*. Başlık Yayınları.
- Dikmen, A. (2022). *Farklı branşlarda görev yapan takım sporu hakemlerinin karar verme stillerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Doğan, G. D. (2023). *Kadın futbol hakemlerinin kariyer engellerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Erdem, T. (2023). *Güreş federasyonunda görevli hakemlerin algıladıkları örgütsel adalet, örgütsel destek, örgüt kültürü ve psikolojik sermaye arasındaki ilişki* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Eryılmaz, F. (2021). *Video yardımcı hakem (VAR) teknolojisinin profesyonel futbol disiplin kurulu kararlarına etkisi ve hakemlerin VAR'a dair algıları* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Fişek, K. (1985). *100 soruda Türkiye spor tarihi*. Gerçek Yayınevi.

- Gerey, H. (2021). *Basketbol hakemlerinin mesleki ve aile yaşantılarında karşılaştıkları sorunların incelenmesi* [Bilim uzmanlığı tezi]. Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Ghareeb, M. J. (2022). *Irak Cumhuriyeti profesyonel futbol liglerinde görev yapan hakemlerin karar verme stillerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Gökoğlu, H. (2024). *İstanbul il hakem klasmanında bulunan futbol hakemlerinin rekreasyon faaliyetlerine katılımını engelleyen faktörlerin yaşam doyumuna etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Gönen, A. B. (2021). *Faal hakemlerin liderlik özellikleri ile empati düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Gül, C. (2024). *Psikolojik sermaye ve tükenmişlik ilişkisi: Futbol hakemleri üzerine bir inceleme* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi, Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü.
- Gül, D. G. (2020). *Karate hakemlerinin zaman yönetimi davranışları ile serbest zaman tutumları arasındaki ilişkinin bazı değişkenlere göre incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Hayder, A. Z. (2023). *Basketbol hakemlerinin bilişsel duygu düzenleme düzeyleri ile karar verme becerilerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Kahraman, Cansu. (2019). *Futbol hakemlerinde düzenli aerobik egzersizin hepsidin ve hematolojik parametreler üzerine etkisi ve TMRSS6 rs855791 polimorfizminin rolü* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Kahraman, N. (2021). *Futbol hakemlerinde kariyer memnuniyeti ve mesleki haz ilişkisinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mardin Artuklu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Karabalcık, H. (2019). *Futbol hakemlerinin fiziksel kapasitesi ile maç sırasındaki aktivite profilleri ve karar verme becerilerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Karslı, E. (2022). *Farklı klasmandaki futbol hakemlerinin hidrasyon bilgi düzeyi ile tutum ve davranışlarının belirlenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Kasımoğlu, M. (2019). *Futbol hakemlerinde iletişim ve beden dili eğitiminin hakemlik becerilerine etkisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Kaya, B. (2021). *Takım sporları hakemlerinin iletişim becerilerinin ve öz güven düzeylerinin değerlendirilmesi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Kayhan, R. F. (2019). *Futbol hakemlerinde oyun temelli antrenmanların pozisyon hissi belirleme ve karar verme becerisi ile fiziksel ve fizyolojik yeterliliklerine etkileri* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Kılıç, O. (2019). *Futbol hakemlerinin stres kaynaklarının tespiti* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Kılınç, S. (2024). *Türkiye vücut geliştirme ve fitness hakemlerinin durumluk kaygı düzeylerinin karar verme becerileri üzerine etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

- Kurnaz, F. (2023). *Türkiye Hentbol Liglerinde görev yapan hakemlere yönelik yıldırma (mobbing) davranışlarının incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Amasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Kutluca, E. (2023). *Hentbol hakemlerinin öz yeterlilik düzeylerinin ve karar verme davranışlarının incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Küçükylmaz, H. (2019). *Türkiye futbol liglerinde görev yapan klasman ve amatör hakemlerinin sürekli kaygı durumlarının incelenmesi (Balıkesir örneği)* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Orta, L. (2002). *7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi bildiris. Spor Araştırmaları Dergisi*, 6.
- Oğuz, A. G. (2023). *Basketbol hakemlerinin yaşam doyumları ve öz yeterliklerinin iş tatmini üzerindeki etkisi: TBF klasman hakemleri üzerine bir çalışma* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Özdamar, E. (2020). *Futbol hakemlerinin müsabaka sırasında ortaya koydukları iş yükünün lig düzeyine göre incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Özsu, B. N. (2023). *Elit ritmik cimnastik hakemlerinin stresle başa çıkma durumları ve stresle başa çıkma stratejileri üzerine nitel bir araştırma* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Polat, İ. (2013). *Futbol hakemlerinin iletişim becerileri ve beden dili eğitiminin problem çözme, genel öz yeterlik ve yaşam doyumu üzerine etkisinin incelenmesi (Iğdır ve Van örneği)* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Iğdır Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Saygıdar, M. (2023). *Futbol hakemlerinin video yardımcı hakem sistemine yönelik tutumları ile hakem öz yeterliği arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Şahbaz, S. (2019). *Futbol hakemlerinde 8 haftalık core egzersizin bazı performans parametrelerine etkisinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Şamiloğlu, S. (2024). *Cimnastik hakemlerinin karar verme yöntemleri üzerine bir araştırma* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Tarman, H. (2022). *Üst düzey kadın voleybol hakemlerinin sosyal yaşantılarının müsabaka yönetimlerine etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Tercan, S. (2022). *Hakemlerin duygusal zekâ düzeylerinin karar verme stillerine etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Türker, Y. V. (2023). *Satranç hakemlerinin mesleki haz, öz yeterlikleri ile tükenmişlikleri arasındaki ilişki* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Ulutaş, H. (2021). *Futbol hakemlerinin klasmanlarına göre psikolojik dayanıklılık ve karar verme stillerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Yerebatan, Z. (2019). *Basketbol klasman hakemlerinin karar verme stilleri ve özgüven düzeylerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Yeni, G. (2023). *Voleybol hakemlerinin mesleki doyum ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yıldırım, E. (2019). *Van ili futbol hakemlerine uygulanan 14 haftalık ekstensiv interval antrenman programının bazı biyomotorik özellikler üzerine etkisinin araştırılması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وفرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9